

**TEACHING YOUNG HANDBALL PLAYERS THE RULES OF
TACTICAL MOVES IN THE ATTACK**

Yo'ldashov Javlonbek Dilshod o'g'li

Teacher of the Urgench State Pedagogical Institute.

Abstract. In this article, the main principles of guiding young handball players to the rules of tactics, some recommendations for handball players based on their tactical actions are given and discussed.

Keywords. Handball, sport, tactics, movement, rule, attack, defense, ball, speed, coach.

**ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ГАНДБОЛИСТОВ ПРАВИЛАМ
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В НАПАДЕНИИ**

Юлдашов Джавлонбек Дилшод угли

Преподаватель Ургенчского государственного педагогического института.

Аннотация: В данной статье приводятся и обсуждаются основные принципы ознакомления юных гандболистов с правилами тактики, некоторые рекомендации для гандболистов, основанные на их тактических действиях.

Ключевые слова. Гандбол, спорт, тактика, движение, правило, атака, защита, мяч, скорость, тренер.

*YOSH GANDBOLCHILARNI HUYUMDAGI TAKTIK HARAKATLAR
QOIDALARIGA O'RGATISH*

Yo'ldashov Javlonbek Dilshod o'g'li

Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh gandbolchilarni taktika qoidalarini olib borishning asosiy qonuniyatlari, gandbolchilar ularga tayanib o'z taktik harakatlari

bo'yicha ayrim tavsiyalar berilgan va muhokama qilingan.

Kalit so'zlar. Gandbol, sport, taktika, harakatlanish, qoida, hujum, himoya, to'p, tezkorlik, murabbiy.

KIRISH

Gandbol sport turini rivojlantirish borasida mamlakatimizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi [1]. Konsepsiyada jismoniy tarbiya va sportni ilmiy-uslubiy, tibbiy-biologik ta'minlash va antidoping choralari rivojlantirish vazifalari belgilab o'tilgan. Ushbu vazifalardan kelib chiqib jismoniy tarbiya va sport sohasida yangilangan o'quv rejalari va dasturlar talablarini, shuningdek, yetakchi jahon sport markazlarining ilg'or tajribasini, innovatsion rivojlanishning tegishli ustuvorliklarini hisobga olgan holda, sifati va mazmuniga ko'ra zamonaviy o'quv, o'quv-metodik va ommaviy adabiyotlarni tayyorlash hamda nashr etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

MUHOKAMA

Hujumdagi taktik harakatlar qoidalari. Taktika qoidalari – sport kurashini olib borishning asosiy qonuniyatlari, gandbolchilar ularga tayanib o'z taktik harakatlarini oqilona tashkil etadilar. Ularni bilish o'yinchiga ongli faoliyat ko'rsatishda, harakatlanish tartibi va o'yin intizomiga rioya qilishda yordam beradi. Mazkur qoidalarga bo'ysunish hujumda harakat qilish yo'llarini tartibga soladi, ammo tashabbus ko'rsatishni cheklamaydi.

1. Miqdoriy ustunlikka erishish. Bu hujum va himoya orasidagi miqdoriy muvozanatning buzilishi demakdir. Hujumda miqdoriy ustunlikka turli yo'llar bilan

erishish mumkin:

1) to'pni uzoqqa uzatish hisobiga kurash o'chog'ini maydonchanning bir tomonidan boshqasiga ko'chirish orqali;

2) o'yinchilar, ayniqsa, harakat o'yinchilarining tezkorlik bilan vaziyatini o'zgartirishi orqali;

3) o'yinchilarning maydon bo'ylab harakatlanishi sur'atini almashtirish orqali;

4) to'siq qo'yish, fintlarni qo'llash orqali.

2. Haraktlarning xilma-xilligi. Bu qoida taktik harakatlardan bir qolipdan foydalanishni istisno qiladi. Hujumchilarning har qanday harakati himoyachilar uchun kutilmagan bo'lishi lozim. Bunga erishish yo'llari:

1) o'yin davomida turli hujum tizimlarini qo'llash;

2) hujum turli variantlarda yakunlanadigan kombinatsiyalarni navbatlash;

3) ampuasi bir, ammo o'yin uslubi har xil bo'lgan o'yinchilarni almashtirish;

4) harakatlar improvizatsiyasi.

3. O'yin intizomiga rioya qilish. Raqib jamoa bilan har bir uchrashuv uchun harakatlarning taktik rejasi ishlab chiqiladi. O'yin oldidan murabbiy mazkur rejani jamoaning barcha a'zolariga yetkazib, raqibning kuchli va zaif jihatlarini ma'lum qiladi hamda kurashning aniq yo'llarini belgilab beradi. Jangning dastlabki lahzalaridanoq gandbolchilar shu rejani amalga oshirishga kirishadilar, uning faqat ayrim o'rinlariga ahamiyatsiz o'zgarishlar kiritishlari mumkin.

Buning uchun o'yinda:

-jamoaning barcha a'zolari taktikaning asosiy qoidalarini o'zlashtirib olishlari;

-jamoadagi o'z ampuasiga muvofiq vazifalarni vijdonan bajarishlari;

-reglamentlangan va improvizatsiyalangan harakatlarning optimal nisbatlariga rioya qilishlari;

-murabbiy va jamoa sardori ko'rsatmalari asosida, shaxsiy tashabbusni

namoyon etgan holda o'z hatti-hrakatlarini o'zgartirishning maqsadga muvofiqligini aniqlay olishlari zarur.

4. O'zaro yordam. Gandbol – jamoaviy o'yin va muvaffaqiyatga erishish jamoaning barcha o'yinchilari harakatiga bog'liq. Shuning uchun har bir o'yinchining faoliyati umumjamoaa vazifasini bajarishga bo'ysundirilishi shart. Bunda jamoaning barcha a'zolari istisnosiz ravishda jamoadagi o'z vazifalarini vijdonan ado etishlari, zarur paytda sheriklarining majburiyatlarini ham o'z zimmalariga olishga tayyor turishlari kerak. Bu tamoyilni ro'yobga chiqarish uchun gandbolchi o'yin usullarini oqilona qo'llashi lozim.

Quyidagilarni yodda tutish joiz:

1) to'pni uzatish uchun uzatayotgan o'yinchi mas'ul, u harakati tezligi va egallagan joyini hisobga olishi kerak;

2) agar to'pli o'yinchi o'z imkoniyatlarini to'g'ri mo'ljallay olmasdan qiyin sharoitga tushib qolsa va to'pni kimga uzatishni bilmasa, sherigi o'z ta'qibchisidan uzoqlashib, to'pni qabul qilish imkonini topishga majbur;

3) agar to'pli o'yinchi xatoga yo'l qo'yib, to'pini qo'ldan chiqarsa, uning barcha sheriklari shu zahoti himoya harakatlarini bajarishga o'tadilar [2].

Maydon o'yinchisining himoyadagi o'yin taktikasi. To'g'ri tashkil etilgan himoya jamoaning muvaffaqiyatini mustahkamlabgina qolmay, keyingi harakatlarning ishonch bilan bajarilishini ta'minlaydi. Himoya harakatlari raqiblarning hujum taktikasiga xos xususiyatlardan kelib chiqib uyushtiriladi ularning tasnifi 1-jadvalda taqdim etilgan [3].

1 jadval

Himoya taktikasi						
Harakatlar						
Alohida		Guruhli			Jamoaviy	
Ta'qib qilish	Fi nt	E ht	. D id	T	Si	Tizimlar

To'psiz o'yinchining	To'pli o'yinchining										Shaxsiy	Zonaga xos	Aralash		
<i>Harakatlanish yo'llari</i>															
Taqalib ta'qib	Uzoqdan ta'qib	Chiqish	Orqaga ketish	Harakatlanish	To'siq qo'yish	Ta'qib ostida	Blok qo'yish	Almashinish	Uzatish bilan	Standart holatlarda	Diqqatni	Ko'chirmasdan	6:0, 5:1, 4:2, 3:3	5+1	4+2
Variant											Butun maydon bo'ylab yaqin	Oldinga chiqib	Oldinga chiqmay	Ta'qib faqat vaziyatda, hamma	

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Toshkent shahri. PF-5924-son 24 yanvar 2020 yil. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.01.2020 y., 07/20/5924/0081-son).
2. Клусов Н. П. Тактика гандбола - М.: ФиС, 1980, 151 с.
3. Pavlov Sh.K., Abdalimov O.X. Matxaliqov I.I. Gandbol (Musobaqa qoidalari, ularni tashkil etish va o'tkazish tizimi), "O'zDJTI nashriyot-matbuot bo'limi, T.:2014 y.